

Digital Technologies in Architecture: Pritzker Prize Study, 21st Century

Pâmela O Lopes¹ e Mônica S Salgado²

¹ UFRJ, Brasil, pamela.lopes@fau.ufrj.br ² e UFRJ, Brasil, monicassalgado@fau.ufrj.br

Resumo

Esta pesquisa investiga o papel das tecnologias digitais na arquitetura premiada no século XXI, tomando o Prêmio Pritzker como termômetro de excelência. O estudo adota uma metodologia qualitativa e exploratória que articula revisão bibliométrica, análise do discurso do corpo de jurados e estudos de caso dos arquitetos Zaha Hadid e Toyo Ito. Os resultados demonstram uma clara contradição: embora o discurso oficial do prêmio evite terminologia digital explícita, a prática projetual dos laureados revela uma apropriação sofisticada e constitutiva de metodologias digitais. A análise identifica que a premiação valoriza os resultados da inovação tecnológica, como a complexidade formal e a experimentação, em vez dos meios técnicos em si. Conclui-se que o Pritzker legitima implicitamente o paradigma digital ao consagrar obras que seriam impossíveis sem ele, ainda que sua retórica permaneça ancorada em valores humanistas tradicionais.

Keywords: Digital Design, Architectural Production, Pritzker

DOI: [10.5281/zenodo.18462291](https://doi.org/10.5281/zenodo.18462291)

1. Introdução

A arquitetura de excelência é reconhecida por princípios perenes, como a harmonia da luz, a poética da sombra e a criação de atmosferas que promovem bem-estar. Esses valores, porém, sempre se articularam com as técnicas de cada época. Segundo Lima (2010), *architékton* designava quem dominava o construir na Antiguidade. Assim, ao longo do tempo, os romanos o fizeram com o concreto, os modernistas com o aço. Hoje, as tecnologias digitais introduzem uma nova linguagem tectônica, e absorvê-las é essencial para que a arquitetura permaneça relevante e reflita as possibilidades do seu tempo.

Desde a Revolução Industrial, as transformações tecnológicas vêm reconfigurando a prática arquitetônica. No contexto da Quarta Revolução Industrial, marcada pelo advento da inteligência artificial, modelagem paramétrica e fabricação digital, o processo projetual tornou-se profundamente dependente de fluxos computacionais e lógicas algorítmicas (Florêncio, 2019; Kolarevic, 2005; Mitchell, 2005). Essa transição digital representa muito mais que uma mudança instrumental, ela configura uma verdadeira transformação epistemológica na maneira de conceber, representar e materializar a arquitetura (Carpo, 2023). Entre as múltiplas leituras e debates sobre o tema, é fato que há um discurso consolidado acerca da transformação digital. No entanto, o que se identifica na prática? É justamente na lacuna entre esse discurso e sua materialização concreta na prática consagrada que esta pesquisa se insere. Tal deslocamento convida à reflexão sobre a continuidade histórica da arquitetura enquanto síntese entre técnica e expressão, uma relação que, desde suas origens, define não apenas o fazer, mas também o significado do próprio termo “arquitetura”. É nesse cenário que se desenvolve a pesquisa de mestrado, realizada no âmbito do PROARQ/UFRJ, da qual este artigo se origina. O estudo concentra-se no período de 2000 a 2025 e analisa como as tecnologias digitais são incorporadas na produção de arquitetos laureados com o Prêmio Pritzker, reconhecido como a mais prestigiosa distinção internacional da área (Hyatt, 2025).

O estudo tem como objetivo central investigar o papel das tecnologias digitais na arquitetura premiada no século XXI, com três focos específicos: primeiro, identificar e mapear os conceitos digitais predominantes na prática de projeto arquitetônico atual; segundo, analisar sua presença ou ausência nos critérios e pronunciamentos do Prêmio Pritzker; e terceiro, examinar a aplicação prática dessas tecnologias nas obras de dois laureados paradigmáticos: Zaha Hadid (2004) e Toyo Ito (2013), que representam abordagens distintas na assimilação do digital.

Este estudo justifica-se pelo papel influenciador do Prêmio Pritzker na definição de tendências globais em arquitetura. Seus resultados podem fomentar reflexões cruciais sobre a formação do arquiteto na era digital e as possibilidades projeto e construção mediada pelas tecnologias digitais. Além do delicado equilíbrio entre inovação técnica e relevância social.

Passadas décadas desde a consolidação da virada digital na arquitetura, esta pesquisa propõe-se a tratar sobre ainda necessária superação das dicotomias entre técnica e poética (Machado, 2001), mediante uma análise integrada que reconheça os procedimentos técnicos como elementos constitutivos da criação arquitetônica. Ao focar no Pritzker como termômetro dos valores disciplinares e em dois de seus mais emblemáticos laureados, o estudo oferece uma perspectiva privilegiada para compreender como a arquitetura de laureada do século XXI está assimilando, ou resistindo a essa transformação digital.

2. Fundamentação teórica

No contexto digital, Kolarevic (2005) identificou a emergência de uma “nova arquitetura”, onde as ferramentas digitais não só expandem possibilidades formais, mas reconfiguram a lógica projetual. Pinto (2018) indica que elas podem estar relacionadas a novas metodologias de concepção e representação, mais conectadas a novas formas e geometrias disruptivas. Autores como Picon (2010) e Carpo (2023) destacam os efeitos culturais, epistemológicos e discursivos da revolução digital na arquitetura, não como simples adoção de ferramentas, mas como reconfiguração do pensamento projetual. No Brasil, Celani e Sedrez (2018) exploram a inserção de práticas como design paramétrico e fabricação digital, indicando que o digital integra os fundamentos conceituais da disciplina.

A transição do Desenho Assistido por Computador (CAD) para o Design Auxiliado por Algoritmos (AAD) representa uma mudança de paradigma. Enquanto CAD reproduz métodos tradicionais, AAD opera com lógicas paramétricas e processos generativos, permitindo explorar múltiplas soluções ao definir regras que geram o objeto, deslocando o foco do produto para o processo (Mineiro & de Magalhães, 2019). Essa abordagem favorece a criação de geometrias complexas e performativas, exigindo novas competências do arquiteto como mediador entre a lógica computacional e a realidade construída (Tedeschi & Wirz, 2014).

Premiações são instrumentos de validação e consagração de práticas dentro de um campo disciplinar (English, 2005). O Prêmio Pritzker, em particular, ocupa lugar de destaque ao reconhecer arquitetos por contribuições significativas (Hyatt, 2025). Assim, este estudo parte do pressuposto que os critérios e discursos associados ao Pritzker oferecem um retrato dos valores da arquitetura de prestígio. A análise dos jurados e laureados, especialmente aqueles que incorporam tecnologias digitais, permite compreender como essas inovações são absorvidas e legitimadas na cultura arquitetônica internacional.

3. Método

Esta pesquisa qualitativa e exploratória emprega o estudo de caso múltiplo para analisar a adoção das tecnologias digitais na arquitetura de prestígio internacional, focando no Prêmio Pritzker do século XXI. O recorte temporal, de 2000 a 2025, abrange a consolidação da Era Digital na arquitetura.

O estudo foi estruturado em quatro etapas, sintetizadas na Figura 1.

Figura 01 - Caminho metodológico. Fonte: Autoria própria, (2025).

Etapa 01: Iniciou-se com uma investigação histórica sobre tecnologias digitais e premiações em arquitetura, utilizando as bases acadêmicas CAPES, Google Scholar e CumInCAD para compreender a abrangência do tema. Após identificar a amplitude de conceitos associados às tecnologias digitais na arquitetura, esta etapa concentrou-se na base CumInCAD, com o objetivo de responder à questão: **(1) Quais são os termos digitais mais recorrentes sobre o processo de projeto em arquitetura?**

Para isso, realizou-se uma revisão bibliométrica, analisando a coocorrência de palavras-chave ligadas às tecnologias digitais nos trabalhos encontrados a partir dos *strings* de busca com os descritores *Arquitetura* e *Projeto* (e suas traduções para o inglês), excluindo termos como *ensino*, *gestão* e *planejamento* para restringir o escopo ao processo projetual. Diante do grande volume de resultados,

adotou-se uma metodologia de funil, que envolveu a seleção de títulos e a análise subsequente de resumos, assegurando que apenas os estudos mais relevantes fossem considerados nas etapas seguintes. Ao final da triagem, 63 artigos foram selecionados. A análise, conduzida com o auxílio da ferramenta Farmi (LARHUD/UFRJ), identificou seis termos mais recorrentes, organizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Termos mais frequentes segundo análise bibliométrica.

Termo	Frequência (N)	Frequência (%)	Obs
Paramétrica/Parametrismo	16	25%	-
Fabricação digital	15	24%	-
Modelagem	8	13%	Associado à parametrização e formas complexas
Representação	7	11%	-
Geometria	6	10%	Associado à parametrização e formas complexas
Interação	6	10%	Associado a ambientes virtuais

Fonte: Autoria própria, (2025).

Etapa 02: Complementar à Etapa 01, desenvolveu-se uma fundamentação teórica para conceituar os termos mais recorrentes e outros associados na literatura (ex: BIM, Indústria 4.0, design generativo), facilitando seu entendimento nos estudos de caso.

Etapa 03: com base em critérios de histórico, popularidade, disponibilidade de informações e abrangência, o Prêmio Pritzker foi selecionado como objeto central do estudo, sendo examinado em termos de trajetória, estrutura e diretrizes. Essa etapa buscou responder à segunda questão:

(2) Os termos das Etapas 1 e 2 são valorizados pelo Prêmio Pritzker?

Para isso, realizou-se uma análise do discurso dos jurados, articulada ao mapeamento de seus perfis profissionais e de suas participações no júri.

Etapa 4: Esta fase buscou responder à terceira questão:

(3) Como essas tecnologias são efetivamente utilizadas pelos arquitetos laureados?

Diante do escopo delimitado pela pesquisa de mestrado, tornou-se necessário selecionar alguns nomes para o aprofundamento analítico, de modo a manter o estudo compatível com o tempo disponível para a investigação. Assim, Zaha Hadid (2004) e Toyo Ito (2013) foram escolhidos por sua representatividade e pela diversidade de abordagens no uso do digital. Essa etapa possibilitou confrontar o discurso institucional do Prêmio Pritzker com a prática projetual, explorando a incorporação das tecnologias digitais em suas obras. Dessa forma, a metodologia articulou revisão bibliométrica e teórica, análise do perfil e discurso dos jurados, e estudos de caso, garantindo uma abordagem integrada entre teoria, prática e legitimação institucional.

4. Resultados

4.1. Análise do corpo do jurado

Na análise cronológica da composição do júri do Prêmio Pritzker (2000-2025), detalhada na dissertação que origina este artigo, foi possível identificar um universo de 34 jurados. Quanto à atuação profissional principal, observou-se que a maioria é composta por arquitetos (20), seguidos por críticos/curadores (7) e patronos/empresários (5). Dois integrantes foram classificados em outras categorias profissionais. Nos primeiros anos, predominavam historiadores, críticos e patronos; com o passar do tempo, no entanto, notou-se uma diversificação progressiva nas *expertises* representadas.

Do total, onze jurados (32,35%) são laureados do próprio Prêmio Pritzker. Analisou-se ainda uma sua provável ligação com tecnologias digitais, baseada em uma análise preliminar de seus campos de

atuação predominantes, resultando em onze integrantes mais conectados com a temática. Dentre os jurados com alta conexão com tecnologias digitais, é possível destacar três perfis:

a) **Praticantes:** arquitetos como Frank Gehry, Renzo Piano e Zaha Hadid, reconhecidos pela incorporação de ferramentas digitais em sua produção projetual;

b) **Teóricos e críticos:** como Jorge Silvetti e Juhani Pallasmaa, que atuaram na reflexão acadêmica e crítica sobre a arquitetura na era digital;

c) **Facilitadores em instituições-chave:** como Manuela Lucá-Dazio e Hashim Sarkis, cuja atuação na gestão de importantes plataformas globais (como a Bienal de Veneza e o MIT) posicionou-os como agentes centrais no cenário de discussão da arquitetura contemporânea.

A análise da composição anual das bancas (também detalhada na dissertação) permitiu compreender melhor a configuração do júri em cada ano. O cruzamento entre as principais atribuições dos avaliadores e sua função na banca também auxiliou na construção de um entendimento mais completo das perspectivas por trás de cada premiação, fato que foi utilizado para complementar o estudo de caso de Zaha Hadid e Toyo Ito.

Os resultados mostram que, entre os agentes que determinam os laureados, há uma mescla entre profissionais com maior atenção às tecnologias digitais e outros com focos distintos. Isso permite concluir que existe, por parte do júri, um reconhecimento da relevância das tecnologias digitais na arquitetura, seja em sua aplicação prática, seja em seu interesse teórico ou crítico.

Constata-se que as bancas não estão alheias ao tema e que a diversidade de perspectivas indica que os arquitetos premiados mais vinculados ao tema digital não foram avaliados estritamente por essa característica, mas também por outras contribuições à arquitetura. Sendo assim, este mapeamento fornece o contexto necessário para entender como a questão digital é articulada pelo Pritzker.

4.2. Análise dos discursos

A análise dos discursos oficiais publicados pela Fundação Hyatt entre 2000 e 2025 permitiu compreender os valores que norteiam as escolhas do prêmio. Dois caminhos foram seguidos: (a) busca por termos diretamente relacionados às tecnologias digitais (como BIM, design paramétrico, fabricação digital, inteligência artificial etc.); e (b) identificação de temas recorrentes.

Nenhum dos termos do grupo (a) foi encontrado de forma explícita. No entanto, surgem referências indiretas à inovação técnica, novos materiais e métodos construtivos. Foram identificados cinco grandes grupos temáticos que ajudam a compreender o foco dos discursos: inovação, sustentabilidade, engenharia avançada, habitação social e espaço público. A Tabela 2 apresenta os grupos, palavras-chave associadas e arquitetos correspondentes. Essa organização evidencia que o grupo mais vinculado à inovação e fortemente relacionado às práticas digitais, concentra-se na primeira década dos anos 2000, sem representantes nas últimas seis edições (2020-2025).

Tabela 02: Aspectos valorizados no Pritzker

Grupo Temático	Palavras-chave	Arquiteto (ano da premiação)
Inovação e experimentação formal	Vanguarda, experimentação, tecnologia, novos materiais	Rem Koolhaas (2000), Jacques Herzog e Pierre de Meuron (2001), Zaha Hadid (2004), Thom Mayne (2005), Jean Nouvel (2008), Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa (2010), Toyo Ito (2013), Arata Isozaki (2019)
Sustentabilidade e integração com o ambiente	Materiais locais, tradição, natureza, adaptação ao contexto, eficiência climática	Glenn Murcutt (2002), Peter Zumthor (2009), Eduardo Souto de Moura (2011), Wang Shu (2012), Balkrishna Doshi (2018), Francis Kéré (2022)

Estruturas leves e engenharia avançada	Construção modular, leveza estrutural, materiais recicláveis, pré-fabricação	Shigeru Ban (2014), Frei Otto (2015)
Habitação social e impacto urbano	Acessibilidade, participação social, reuso, regeneração urbana	Alejandro Aravena (2016), Rafael Aranda, Carme Pigem e Ramon Vilalta (2017), Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal (2021), Liu Jiakun (2025)
Espaço público e arquitetura cívica	Transparência, funcionalidade, engajamento social, espaços compartilhados	Paulo Mendes da Rocha (2006), Richard Rogers (2007), Yvonne Farrell & Shelley McNamara (2020), David Chipperfield (2023), Riken Yamamoto (2024), Liu Jiakun (2025)

Fonte: Autoria própria, (2024).

Entre os laureados analisados, destacam-se aqueles associados ao grupo de inovação e experimentação formal, cujos projetos frequentemente empregam tecnologias digitais de concepção e fabricação, ainda que não mencionadas diretamente nos discursos oficiais. A valorização do ineditismo e da complexidade formal indica uma legitimação implícita das práticas digitais.

Essa percepção orientou a seleção dos dois arquitetos: Zaha Hadid, pela exploração radical das tecnologias digitais em seus processos e formas; e Toyo Ito, por uma abordagem conceitual e sensível que integra o digital de forma menos evidente, mas igualmente significativa. Ambos representam polos distintos da prática digital contemporânea e ampliam a compreensão sobre os caminhos e significados da inovação tecnológica na arquitetura premiada.

No caso de Zaha Hadid (2004), a premiação destacou sua postura destemida e disposta em assumir os riscos inerentes a um vocabulário formal visionário e ousado (Giovannini, 2004). Embora não haja menção direta a técnicas digitais, o discurso remete a edifícios complexos, cujas concepções demandam o emprego de recursos tecnológicos para materializar tais ambições. Para Toyo Ito (2013), o Pritzker destacou seu perfil inovador e tecnológico, onde o conceito se funde com a realidade, para produzir uma calma ordenada, com engenhosidade estrutural e clareza de forma (Hyatt, 2013). Já indicando uma abordagem tecnológica distinta de Hadid.

4.3. Análise de obras premiadas

4.3.1. Zaha Hadid: Parametrismo e Fabricação Digital

A produção de Zaha Hadid, laureada com o Prêmio Pritzker em 2004, evidencia uma adoção progressiva de tecnologias digitais, com ênfase no design paramétrico e na fabricação digital, o que a consolidou como uma referência central nesse campo. Sua obra, marcada por uma expressividade formal intuitiva e subjetiva, influencia gerações até os dias atuais e possui bases no Suprematismo e Desconstrutivismo. Características como fragmentação, elasticidade e uma sensação de antigravidade são marcas de seu estilo e relacionam-se intimamente com seu grande interesse em explorar as potencialidades das metodologias computacionais (AbdUllah et al., 2013).

Hadid passou a incorporar tecnologias digitais no seu processo de projeto, de forma mais intensa, a partir do final dos anos 1990, processo que pode ser dividido em duas fases principais (A. R. Lima & Perrone, 2020). Na primeira (2000-2010), destaca-se o *Rosenthal Center for Contemporary Art* (2003), onde complexas geometrias fluidas foram viabilizadas pelo uso pioneiro de modelagem 3D paramétrica, marcando uma transição crucial entre o desenho manual e a produção digital. Outro exemplo dessa fase é o Plano Diretor de Kartal-Pendik (2006), em Istambul. Embora nunca executado, o projeto se apropriou de sistemas generativos para criar uma malha urbana adaptativa, integrando fluxos e topografia, tornando-se um marco na exploração do potencial dessa tecnologia para investigar múltiplas possibilidades de *design* (Zaha Hadid Architects, 2025).

Já na segunda fase (a partir de 2010), consolida-se uma linguagem arquitetônica radicalmente digital. Projetos como o *Heydar Aliyev Centre* (2012) exemplificam esse período, com suas formas

contínuas otimizadas por meio de algoritmos generativos (AbdUllah et al., 2013) . A evolução tecnológica torna-se ainda mais expressiva em obras concluídas postumamente, já que Hadid faleceu em 2016, legando um extenso portfólio de projetos em andamento. O Hotel Morpheus (2018), em Macau, exemplifica esse legado. Seu exoesqueleto reticulado em aço, composto por mais de 2.500 conexões únicas, foi totalmente projetado e pré-fabricado a partir de modelos computacionais paramétricos e análises de elementos finitos automatizadas, representando uma mudança de paradigma na engenharia estrutural (Piermarini et al., 2018). Outro exemplo é a sede da BEEAH (2022), em Sharjah, que incorpora inteligência artificial em seus sistemas prediais para automação baseada em dados ambientais em tempo real, integrando de forma madura algoritmos generativos com estratégias de sustentabilidade energética para um clima desértico (Beeah Group, 2024).

A Figura 02 elenca três edifícios comentados anteriormente, onde é possível observar a evolução temporal de sua arquitetura e como as tecnologias digitais abriram espaço para sua expressão tectônica mais fluida.

Figura 02 – Rosenthal Center for Contemporary Art; Heydar Aliyev Centre; Hotel Morpheus. Fonte: Archdaily, (2025).

Essa trajetória ilustra, portanto, a crescente e sofisticada integração entre arquitetura, computação e inteligência artificial na produção do escritório Zaha Hadid Architects.

Nota-se, contudo, que o discurso institucional do Pritzker não valoriza as bases tecnológicas que em muitos casos, viabilizaram o projetar e construir desses edifícios.

4.3.2. Toyo Ito: Tecnologia e Percepção Espacial

Toyo Ito, laureado em 2013, adota uma abordagem distinta. Em vez de enfatizar a complexidade formal ou a fabricação digital, Ito explora a tecnologia como meio de intensificar a relação entre espaço arquitetônico e percepção sensorial. Segundo Veizaj e Islami (2013), sua arquitetura integra elementos digitais à experiência do usuário, tratando a tecnologia como uma camada invisível que articula estrutura, luz, transparência e fluxo.

Como observa o Sr. Kobayashi (apud Kang, 2010, p. 16), colaborador veterano do escritório de Toyo Ito, sua trajetória pode ser dividida em três fases: o período pré-Sendai, o revolucionário projeto da Sendai Mediatheque (2001) e a era pós-Sendai. Este marco do século XXI redefiniu a arquitetura contemporânea ao materializar estruturas tubulares translúcidas que parecem desafiar a gravidade.

No período pré-Sendai, a Torre dos Ventos (1986), em Yokohama, representa um marco. Mais do que uma simples torre de comunicação, o projeto se configura como um organismo reativo, onde 1.300 luzes LED e um sistema de sonorização controlados computacionalmente transformam dados meteorológicos em paisagens lumínicas e sonoras em tempo real (Mello, 2008). Nessa obra, Ito já demonstrava sua visão da arquitetura como interface dinâmica, antecipando conceitos que só seriam explorados massivamente no futuro.

O salto conceitual ocorre com a Mediateca de Sendai (2001), obra que consolida a maturidade do arquiteto. O projeto foi iniciado em 1995, ano em que ocorreu o terremoto de Kobe, cuja magnitude exerceu grande influência no desenvolvimento de projetos arquitetônicos em todo o país (Rose, 2013). O Japão é frequentemente afetado por terremotos e a lógica para lidar com isso, vai em desacordo com a rigidez da arquitetura modernista. Assim, Toyo propõe um espaço fluido e programaticamente livre, inspirado na metáfora de uma "estrutura líquida". O edifício é sustentado por 13 tubos metálicos verticais que funcionam simultaneamente como elementos estruturais, condutores de luz e infraestrutura técnica. Essa solução eliminou a necessidade de pilares convencionais, permitindo uma planta aberta, onde a circulação e a experiência do usuário são priorizadas (Ito, 2011). Para garantir a segurança do edifício e resistência dos componentes, foram realizados ensaios físicos e várias simulações numéricas (City Gallery Wellington, 2001).

No Pavilhão Serpentino (2002), em Londres, Ito aprofunda essa investigação. A estrutura de alumínio perfurado, gerada a partir de parâmetros de incidência solar, resulta em uma forma que parece orgânica e intuitiva, embora profundamente calculada. Esse projeto exemplifica o que Veizaj e Islami (2013) denominaram de "tecnologia fenomenológica", onde os processos digitais são completamente assimilados na experiência arquitetônica, tornando-se invisíveis ao usuário final, mas essenciais à qualidade espacial.

A Ópera Metropolitana de Taichung (2016) representa a culminância dessa abordagem. Neste projeto, sensores de movimento e sistemas de iluminação adaptativa criam percursos fluidos e espaços que respondem dinamicamente aos usuários. As paredes, concebidas como membranas reativas, materializam a visão de Ito sobre a arquitetura como "pele digital" (Balmond, 2008).

Ito (2008) enfatiza que essa morfologia só se tornou viável recentemente, graças aos avanços na análise de estruturas complexas em rede. Hoje, estamos concretizando a verdadeira arquitetura da era digital. Segundo Balmond (2008), parceiro de trabalho de Ito, se antes as máquinas ampliavam nossas capacidades físicas (braços e pernas), agora passamos a construir extensões da própria mente. No futuro, sistemas integrados tendem a unir projeto e construção, reduzindo a necessidade de intervenção humana direta. Ainda assim, os algoritmos permanecerão como fundamento de uma nova racionalidade, redefinindo nossa abordagem criativa.

A Figura 02 ilustra a evolução da produção arquitetônica de Toyo Ito, desde os sistemas computacionais reativos da Torre dos Ventos (1986) até a complexa geometria orgânica da Ópera de Taichung (2016). Essa progressão demonstra de modo evidente como a inovação técnica propiciada pelas metodologias digitais, também liberta a forma das restrições convencionais, permitindo a exploração de novas possibilidades espaciais e estruturais.

Figura 03 – Torres dos Ventos; Mediateca de Sendai; Ópera de Taichung. Fonte: Archdaily, (2025).

A trajetória de Ito revela uma arquitetura que opera em dois níveis simultâneos: enquanto emprega ferramentas computacionais avançadas em seu processo de projeto, Ito as subordina sempre a uma investigação sobre a experiência sensorial do espaço. Sua obra questiona a necessidade de ostentação tecnológica, propondo uma integração orgânica entre cálculo e percepção.

4.4. Síntese

Retomando a questão (2) da pesquisa, observa-se que, ao considerar unicamente os termos provenientes da análise de coocorrência de palavras-chave, como: "parametrismo" e "fabricação digital" e etc., sua ocorrência nos discursos oficiais do prêmio é praticamente inexistente. Em contrapartida, conceitos correlatos como "processos inovadores" e "complexidade técnica" aparecem com maior frequência, indicando que a valorização institucional recai menos sobre as tecnologias digitais em si e mais sobre os resultados que elas possibilitam na produção arquitetônica.

Essa distinção torna-se ainda mais evidente quando confrontada com a prática dos laureados. Os casos de Zaha Hadid e Toyo Ito oferecem testemunhos paradigmáticos dessa apropriação tecnológica, respondendo à terceira questão desta pesquisa: (3) como essas tecnologias são efetivamente utilizadas pelos arquitetos laureados?

A Tabela 3 sintetiza os principais aspectos comparativos entre as abordagens de Zaha Hadid e Toyo Ito, evidenciando diferenças e convergências quanto ao uso das ferramentas, ao papel da experimentação formal e à integração entre concepção, simulação e fabricação.

Tabela 03: Comparação de usos da tecnologia digital entre Hadid e Ito

Aspecto	Zaha Hadid	Toyo Ito
Ênfase projetual	Fluidez formal e topologia	Leveza estrutural e ambiente
Integração digital	Modelagem paramétrica e fabricação 3D	Simulações e racionalidade construtiva
Impacto	Estético e tectônico	Ambiental e conceitual

Fonte: Autoria própria, (2025).

Analisando a composição do júri, identifica-se a presença de profissionais teóricos, praticantes ou consumidores da arquitetura com o auxílio de tecnologias digitais. Contudo, essa *expertise* não se reflete de forma explícita nos discursos oficiais, os quais priorizam outros valores na legitimação da produção consagrada.

Essa constatação revela uma dicotomia entre discurso e prática: ainda que o prêmio não explicita a tecnologia como critério central, a trajetória de seus laureados mais inovadores demonstra que os meios digitais integram de forma estrutural os processos contemporâneos de concepção e materialização da arquitetura.

5. Discussões

Esta pesquisa revela uma contradição fundamental no cerne do Prêmio Pritzker: enquanto seu discurso oficial sistematicamente evita referências explícitas às tecnologias digitais, a prática dos arquitetos laureados demonstra uma apropriação cada vez mais sofisticada dessas ferramentas. Os estudos de caso de Zaha Hadid e Toyo Ito ilustram como o domínio tecnológico impactou seus processos de projeto e construção, tornando-se elemento constitutivo de obras consagradas.

Ainda, a concentração de premiados com abordagens tecnológicas mais explícitas no início dos anos 2000, período marcado pelo encantamento com as novas possibilidades digitais, contrasta com a evolução posterior do prêmio. À medida que essas tecnologias se tornaram ubíquas e essenciais

para manter a relevância profissional (respondendo a demandas por prazos, precisão e competitividade), sua presença parece cada vez mais difusa. Esse fenômeno sugere uma transição de um momento inicial de celebração explícita da inovação tecnológica para uma fase de naturalização, na qual essas ferramentas operam de forma subjacente, permitindo que o prêmio mantenha seu foco nos valores considerados universais e perenes da arquitetura. Nesta lógica, as tecnologias digitais são valorizadas não por si mesmas, mas pelas possibilidades arquitetônicas que viabilizam.

A análise da composição do júri (2000–2025) e dos seus pronunciamentos confirma este entendimento, mostrando que, apesar da presença de especialistas em tecnologia, o discurso de legitimação privilegia uma retórica humanista.

Reconhecem-se as limitações inerentes a este estudo, particularmente a análise preliminar do júri e o número restrito de casos aprofundados. Não obstante, sua contribuição mantém-se relevante ao evidenciar a urgência em integrar plenamente a dimensão tecnológica nas discussões sobre excelência arquitetônica no século XXI. O desafio contemporâneo consiste em construir um futuro para a disciplina que supere falsas dicotomias e abrace a complementaridade entre inovação técnica e essência humanista, reconhecendo que estas dimensões se manifestam como forças sinérgicas na era digital.

Ademais, este trabalho sinaliza para profissionais em estágios diversos de formação, desde iniciantes até seniores, a convergência irreversível entre práticas arquitetônicas e ferramentas digitais. Esta aproximação, cada vez mais naturalizada, exige que os arquitetos compreendam cabalmente tais potencialidades e as mobilizem estrategicamente. Longe de representar uma oposição, a relação entre criatividade e técnica mediada por computador constitui uma nova tectônica do século XXI.

Os casos de Zaha Hadid e Toyo Ito oferecem paradigmas complementares dessa apropriação: se Hadid materializou o código algorítmico em forma construída, tornando o digital visível na sua expressão máxima, Ito o dissolveu na experiência sensorial, tornando-o imperceptível e profundamente tátil. Ambas as abordagens demonstram que o potencial transformador da tecnologia na arquitetura reside em sua capacidade de reconfigurar e enriquecer nossa relação com o espaço construído. O Pritzker, ao consagrar ambas as visões, legitima implicitamente este novo paradigma, ainda que se abstenha de nomeá-lo.

Referências

- AbdUllah, A., Said, I. B., & Ossen, D. (2013). Zaha Hadid's techniques of architectural form-making. *Open Journal of Architectural Design*, 1(1), 1–9.
- Balmond, C. (2008). Taichung Metropolitan Opera House. Em *Architecture and Urbanism Chinese Edition: 3rd Anniversary Special Issue* (p. 56–57). China Electric Power Press.
- Beeah Group. (2024). *About Beeah Group*. <https://www.beeahgroup.com/about-beeah-group/>
- Carpó, M. (2023). Digitally Intelligent Architecture Has Little to Do With Computers (and Even Less with their Intelligence). *ARQ (Santiago)*, 18–31. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962023000100018>
- Celani, G., & Sedrez, M. R. (2018). *Arquitetura contemporânea e automação: Prática e reflexão* (1^o ed.). ProBooks.
- City Gallery Wellington. (2001). *Toyo Ito: Blurring Architecture*. <https://citygallery.org.nz/exhibitions/toyo-ito-blurring-architecture/>
- English, J. F. (2005). *The economy of prestige: Prizes, awards, and the circulation of cultural value*. Harvard University Press.
- Florêncio, E. Q. (2019). *A impressão 3D em concreto e seu impacto na produção da arquitetura: O futuro da construção civil?*
- Giovannini, J. (2004). *The Architecture of Zaha Hadid*. https://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/inline-files/2004_Essay_1.pdf
- Hyatt, F. (2013). *Toyo Ito*. <https://www.pritzkerprize.com/laureates/2013#laureate-page-974>
- Hyatt, F. (2025). *Sobre o Prêmio*. <https://www.pritzkerprize.com/about>

- Ito, T. (2008). Interview with Toyo Ito: Architecture Liberated by Geometry. Em *Architecture and Urbanism Chinese Edition: 3rd Anniversary Special Issue* (p. 172–175). Nobuyuki Yoshida;Ma Weidong.
- Ito, T. (2011). *Tarzans in the Media Forest*. Architecture Words.
- Kang, B. (2010). *Protuberance Model Topological Understanding of Toyo Ito's architecture by Parametric Design Methods*. https://bhujonkang.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/protuberance_bhujon1.pdf
- Kolarevic, B. (2005). *Architecture in the digital age: Design and manufacturing* (1^o ed.). Taylor & Francis Group.
- Lima, A. C. B. R. (2010, agosto 11). Arquitetura, a historicidade de um conceito: Um breve estudo sobre a mitologia da fundação da arquitetura. *Arquitextos (Vitruvius)*, 11(123.01). <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.123/3514&do>
- Lima, A. R. R., & Perrone, R. A. (2020). Arquitetura enquanto experimentação teórica-projetual. *Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente*, 5(3), 20–32. <https://doi.org/10.21680/2448-296X.2020v5n3ID19881>
- Mello, P. (2008). *Ito Digitale. Nuovi media, nuovo reale*. EdilStampa.
- Mineiro, É. F., & de Magalhães, C. F. (2019). Design paramétrico e generativo: Modos de explorar a complexidade. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, 14(2), 6–16.
- Mitchell, W. J. (2005). Constructing complexity. *Computer Aided Architectural Design Futures 2005: Proceedings of the 11th International CAAD Futures Conference held at the Vienna University of Technology, Vienna, Austria, on June 20–22, 2005*, 41–50.
- Picon, A. (2010). Digital culture in architecture: An introduction for the design professions. Em *Digital Culture in Architecture*. Birkhäuser.
- Piermarini, E., Nuttall, H., May, R., Janssens, V. M., Manglesdorf, W., & Kelly, T. (2018). Morpheus Hotel, Macau – a paradigm shift in computational engineering. *Steel Construction*, 11(3), 218–231. <https://doi.org/10.1002/stco.201810025>
- Pinto, B. de C. N. V. (2018). *A obra de arquitetura e a primeira revolução digital: Transformações e paradoxos* [Doutorado]. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
- Rose, J. (2013). *Toyo Ito*. <https://www.artforum.com/features/toyo-ito-interviewed-by-julian-rose-217717/>
- Tedeschi, A., & Wirz, F. (2014). AAD_Algorithms-Aided Design: Parametric Strategies Using Grasshopper. (*No Title*).
- Veizaj, D., & Islami, G. (2013). The Influence Of Digital Culture In Tectonics And The Language Of Form In Architecture TOYO ITO, GREG LYNN, PATRICK SCHOU MAKER. *UBT International Conference*, 9, 98–106.
- Zaha Hadid Architects. (2025). *Kartal Masterplan*. <https://www.zaha-hadid.com/masterplans/kartal-pendik-masterplan/>